

УДК 001.895:005.934.5:796:61(043.2)

Т 30

Р е ц е н з е н т и:

Наталія ГАВЛОВСЬКА

доктор економічних наук, професор
(Хмельницький національний університет)

Руслан СКРИНЬКОВСЬКИЙ

кандидат економічних наук, професор
(Львівський університет бізнесу та права)

*Рекомендувала до публікації вчена рада
Львівського державного університету фізичної культури
імені Івана Боберського*

Т30 Тенденції розвитку наукової думки в менеджменті, галузях спорту, обслуговування та охорони здоров'я : тези доп. IV Міжнар. студент. наук. конф. (16-17 жовтня 2025 року, м. Львів) / за заг. ред. Н. Павленчик. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2025. – 416 с.

У збірнику тез доповідей IV Міжнародної студентської наукової конференції висвітлено результати досліджень, тенденції та перспективи розвитку сучасного менеджменту, організаційно-управлінська діяльність у галузі спорту, інновації як можливості відновлення та розвитку сфери туризму в умовах пандемії, впровадження принципів менеджменту в сфері надання реабілітаційних послуг, сфера послуг в Україні: особливості розвитку та стратегічні перспективи, а також перспективи розвитку сучасного суспільства.

Для бакалаврів, магістрантів, аспірантів та молодих учених галузей менеджменту, фізичної культури та сфери обслуговування.

УДК 001.895:005.934.5:796:61(043.2)

Автори відповідають за зміст своїх матеріалів

© Львівський державний університет фізичної культури
імені Івана Боберського, 2025

© Кафедра економіки та менеджменту, 2025

РОЛЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ

Назар РАФАЛЬОНТ

здобувач

Науковий керівник: **Світлана СОЛОГУБОВА**

кандидат фізичного виховання, доцент

кафедра фізичного виховання та основ здоров'я

Навчально-науковий інститут

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Український державний університет науки і технологій (Україна)

У сучасних соціально-економічних умовах проблема формування культури здорового способу життя набуває особливої актуальності. Урбанізація, зростання рівня стресу, поширення гіподинамії та негативних звичок створюють додаткові виклики для суспільства. Спортивний туризм є не лише формою активного відпочинку, а й як ефективний інструментом покращення фізичного та психоемоційного стану, що дозволяє поєднувати рекреаційні, виховні та оздоровчі завдання.

За результатами аналізу наукових джерел спортивний туризм активно досліджується з різних аспектів. У контексті пандемії COVID-19 Голубєва, Сологубова та Ємець (2021) підкреслюють значення цього виду діяльності як доступного та безпечного засобу підвищення фізичної підготовленості в умовах обмежень, що підтримує психоемоційну стабільність компенсуючи дефіцит фізичної активності [1]. Фесик (2024) розглядала спортивний туризм як чинник національно-патріотичного виховання та довела, що участь у туристичних змаганнях та походах формує патріотичні та моральні цінності, сприяє розвитку екологічної свідомості та соціальної відповідальності молоді [5]. У дослідженнях Оніщук (2022) спортивно-оздоровчий туризм визначається як дієвий засіб зміцнення здоров'я та розвитку особистості. Авторка наголошує, що регулярні заняття сприяють гармонійному фізичному розвитку, формуванню стресостійкості та адаптаційних можливостей

підростаючого покоління [4]. Загородній та Ярославська (2021) зосередили увагу на ролі спортивного туризму у навчально-виховному процесі та підкреслили, що активні туристичні практики сприяють закріпленню здорового способу життя та забезпечують інтеграцію фізичного виховання з освітнім середовищем [2]. Окремі дослідження присвячено аналізу різновидів спортивного туризму. Так, наприклад, Копиця, Бердос та Кобелева (2025) визначили переваги та недоліки найпопулярніших його форм: пішохідного, гірського, велосипедного, водного і лижного та довели, що багатоваріантність цього виду діяльності дозволяє кожній людині обирати найбільш прийнятний формат залежно від віку, фізичної підготовленості й особистих уподобань [3]. Спортивний туризм забезпечує комплексний вплив на організм: він активізує роботу серцево-судинної, дихальної та опорно-рухової систем, сприяє розвитку витривалості та зміцненню імунітету. Окрім того, туристична діяльність формує позитивний емоційний фон, знижує рівень стресу, розвиває навички самоконтролю та впевненості у власних силах.

Участь у туристичних походах та змаганнях виховує командний дух, комунікативні навички та дисциплінованість, що особливо важливо для студентської молоді, яка перебуває на етапі формування життєвих стратегій та потребує як фізичного загартування, так і ціннісних орієнтирів. Окрім того, спортивний туризм, будучи відносно доступним, не потребує значних фінансових витрат у порівнянні з іншими видами активного відпочинку, що робить його привабливим для широких верств населення.

За результатами аналізу наукових джерел можна зробити висновок, що спортивний туризм є багатогранним явищем, яке поєднує оздоровчі, виховні та соціальні функції. Він виступає важливим чинником формування культури здорового способу життя, сприяє підвищенню фізичної активності, покращенню психоемоційного стану та розвитку моральних цінностей. Особливого значення цей вид діяльності набуває в умовах соціальних та медичних викликів, адже забезпечує доступність фізичної активності навіть у

періоди обмежень. Різноманіття різновидів спортивного туризму надає можливість кожному обрати оптимальний формат занять: від пішохідних походів до гірських експедицій. Спортивний туризм має потенціал стати стратегічним напрямом розвитку оздоровчої культури населення України та ефективним засобом формування здорового способу життя молодого покоління.

Список використаних джерел:

1. Голубєва В. А., Сологубова С. В., Ємець А. С. Використання спортивного туризму в якості засобу фізичної підготовки в освітніх закладах під час пандемії. *Фізична підготовка молоді в умовах пандемії: проблеми, інновації*. 2021. С. 31–35.

2. Загородній В. В., Ярославська Л. П. Спортивний туризм як одна із складових формування здорового способу життя. *Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання* : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф. Київ, 2021. С. 58–60.

3. Копиця А. О., Бердос М. П., Кобєлева Т. О. Формування базових характеристик різновидів спортивного туризму. *Стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичного комплексу України: природний, соціальний, економічний та інноваційний аспекти* : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. Київ, 2025. С. 101–105.

4. Оніщук Л. М. Рекреація та спортивно-оздоровчий туризм як дієвий засіб здоров'язбереження : колект. моногр. Полтава, 2022. С. 43–46.

5. Фесик М. С. Національно-патріотичне виховання населення Волині засобами спортивного туризму та орієнтування : магістер. роб. Луцьк, 2024. 60 с.

Христина ПЛЕЧІЙ, Лілія ІВАНОВА СТРАТЕГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В ГЛОБАЛЬНОМУ КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ	213
О. ПРОКІП, Василь ЛИПЧУК ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ	217
Назар РАФАЛЬОНТ, Світлана СОЛОГУБОВА РОЛЬ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ	219
Антон ШАМОВ, Анатолій ПАВЛЕНЧИК ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ: РЕГІОНАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	222
Маркіян ЦІМУРА, Богдан-Петро КОШОВИЙ АНАЛІЗ МЕТОДІВ ВІДБОРУ ТЕРИТОРІЙ ДЛЯ РОЗТАШУВАННЯ ПОТЕНЦІЙНИХ ДЕСТИНАЦІЙ	225
Дар'я ВЕРБИЦЬКА, Діана ЦЕСЬЦІВ ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ ЯК СТИМУЛ РОЗВИТКУ ОТГ (НА ПРИКЛАДІ ІЗЯСЛАВСЬКОЇ ГРОМАДИ)	228
Вероніка ЮХИМЧУК, Світлана БУГІЛЬ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНСТРУМЕНТИ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ	231
Андрій ЗАПІСОЦЬКИЙ, Орислава ГРАФСЬКА СТРАТЕГІЧНІ ПІДХОДИ ВИКОРИСТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СФЕРІ ТУРИЗМУ	234
Сергій ЗВЯГІН, Ірина ГРУЗЕВИЧ ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД РОЗВИТКУ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ ЗА ОСТАННІ 9 РОКІВ	237
IV секція <i>Впровадження принципів менеджменту в сфері медицини</i>	240
Назар ГРЕБ, Ольга БАС ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО ЕПІМЕТАФІЗА ПЛЕЧОВОЇ КІСТКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ	241
Софія ПЕРЕТЯТКО, Максим СВИЩ, Ростислав КОВАЛЬ ДОРОТЕЯ БАРТЕЛ (1911–2003) ТА ЇЇ ВНЕСОК У РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ	244
Богдан САВКІВ, Ольга БАС НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ЩО РЕГУЛЮЄ НАДАННЯ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ ТА ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД	247
Андрій СТЕЛЬМАХ, Мирослава ДАНИЛЕВИЧ РОЗВИТОК ПОСТТРАВМАТИЧНОГО МЕДИЧНОГО ТУРИЗМУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО НАПРЯМУ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УКРАЇНІ	250
Мар'ян ТУРЧИН, Оксана БОБОШКО, Ольга БАС РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПРИ СИНДРОМІ КРИЛОПОДІБНОЇ ЛОПАТКИ ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ ГРУДНОЇ ЗАЛОЗИ: ПІДХІД МКФ	254
Юлія УСЕНКО, Ольга БАС ЗАЛУЧЕНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ТЕРАПЕВТІВ ДО РОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ, У ЯКИХ ДІАГНОСТОВАНО ПЕРИФЕРИЧНУ НЕЙРОПАТІЮ СПРИЧИНЕНОЮ ХІМІОТЕРАПІЄЮ	257